

ZAMONAVIY JAMIYATDA INFORMATIKA VA MATEMATIKANI O'RNI

Raximova Sevara Zokir qizi¹

¹Xorazm viloyati. Shovot tuman 1-maktab Informatika o'qituvchisi
sevarazakirovna3003@gmail.com

Yusubova Ozoda Karimboyevna²

²Xorazm viloyati. Shovot tuman 1-maktab Informatika o'qituvchisi.
yusubovaozoda98@gmail.com

Bobojonova Gulmira Mamatsapayevna³

³Xorazm viloyati. Shovot tuman 1-maktab Matematika o'qituvchisi
gulmirabobojonova231@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7564836>

Annotatsiya: Informatika va AT o'quv predmetini o'qitish ilmiy-texnik jihatdan yanada rivojlanish uchun raqamli iqtisodning ustuvorligini e'tiborga oladi, Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarining raqamli texnologiyalar borasidagi kompetensiyasi va madaniyatini hamda tanqidiy fikrlash qobiliyati va kreativ axborot-kommunikatsion kompetensiyalarini rivojlantirish uchun xizmat qiladi. Tabiat hodisalarini va asosiy fizik jarayonlarni anglash bilan birga, texnika va texnologiyalarni rivojlantirishda Informatika va AT qonunlarini amalda qo'llashni o'rganadilar. Fanni o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyati, aqliy rivojlanishi va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish, olamning yagona manzarasiga oid tafakkur, informatika va axborot texnologiyalari fanida olgan amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish hamda egallagan bilimlardan kundalik hayot faoliyatlarida foydalanish ko'nikmasini shakllantirishni ko'zda tutadi. Jadal rivojlanayotgan raqamli asrda innovatsion mahsulotlarni yaratish uchun yangi bilimlarni o'zlashtirish va amalda qo'llashning tobora ortib borayotgan ahamiyati milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini va milliy xavfsizlik strategiyalarining samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biridir.

Kalit so'zlar: Informatika, ilmiy-texnik, predmetini, axborot-kommunikatsion.

Abstract: The teaching of computer science and IT subjects takes into account the priority of the digital economy for further scientific and technical development, the competence and culture of students of general secondary educational institutions in terms of digital technologies, and the ability to think critically and creatively. serves for the development of information and communication competences. Along with the understanding of natural phenomena and basic physical processes, they learn to apply the laws of Informatics and IT in the development of techniques and technologies. In the process of teaching science, it is intended to develop students' logical thinking

ability, mental development and formation of universal human values, thinking about the unified view of the world, developing practical skills acquired in the science of informatics and information technologies, and forming the ability to use the acquired knowledge in daily life activities. holds In the rapidly developing digital age, the increasing importance of acquiring and applying new knowledge to create innovative products is one of the important factors determining the competitiveness of the national economy and the effectiveness of national security strategies.

Keywords: Informatics, scientific-technical, subject, information-communication.

Globalashuv davrida mehnat bozori talablariga mos, nostandart masalalarni ijodkorlik yondoshuvi asosida yecha oladigan yoshlarni tarbiyalash masalasini amalga oshirish uchun muayyan fikrlash modellari zarur, bolalarda bunday fikrlash modellarimaktab yoshida shakllanadi.

Jahon ta'lim tizimida fan va innovatsiya faoliyatining yutuqlaridan keng foydalanish, jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarini izchil va barqaror rivojlantirish mamlakatning munosib kelajagini barpo etishning muhim omili. Yuqori kasbiy kompetentlikka ega, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ta'limda innovatsiyalar, o'qitishning zamonaviy, interaktiv va ijodiy uslublarini keng joriy etish o'quvchilarning motivatsion, kognitiv, operatsion, reflektiv va o'z-o'zini baholash kabi indikatorlar asosida ilmiy izlanishlarni amalga oshira oladigan qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Innovatsion iqtisodiyotda zamonaviy AKT ni yuqori darajada bilish, raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish va rivojlantirish qobiliyati o'ta muhim omil sifatida qaraladi. Informatika va AT o'quv predmeti - umumiy o'rta ta'lim o'quvfanlarining tarkibiy qismi, o'quvchilarga ilm-fan asoslari to'g'risidagi bilimlarni amaliyotga joriy qilish, inson faoliyati, umumiy, raqamli va moddiy madaniyatning turlarini shakllantirishning umumiy tamoyillari, o'ziga xos ko'nikmalarini o'zlashtirish, shuningdek, raqamli texnologiyalar asosida amaliy muammolarning innovatsion yechimlarini topish va hayotga tadbqiqetish imkonini beradi.

O'qitish shakli va usuli yosh o'quvchilarning fikrlashini va ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Masalaning qiyin tomoni shundaki, bir tomondan o'quvchining fikrlashini va ijodiy qobiliyatini rivojlantirish bo'lsa, ikkinchi tomondan ularga zamonaviy kompyuterlar olami haqidagi bilimlarni qiziqarli va uyg'un ko'rinishda berishdir.

Informatika fanining yoshlik darajasidagi dolzarblik jihatlari quyidagilarda akslanadi: O'quvchilarda axborotlarni qayta ishlash jarayonida fikrlash

tartibotlarini, jumladan, mantiqiy va abstrakt fikrlashni shakllantirish.

- Kompyuterdan o'quv vositasi sifatida foydalanishni ta'minlash maqsadida, uning yordamida axborot ustida amaliy ishlar olib borish, zamonaviy dasturiy ta'minot bilan tanishish.

- Kompyuterdan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish o'quvchilarda unio'rganilayotgan jarayonda hisoblash, tasvirlash, tahrirlash ishlarini bajarishda vosita sifatida qo'llash tajribasiga ega bo'ladilar.

- Yoshlarda hisoblash texnikasiga nisbatan uning samarali vosita sifatidagi ijobiy munosabatlarni shakllantiradi.

- Yoshlarda turli o'quv kurslarida olayotgan axborot va ma'lumotlarni kompleks ravishda o'rganish hamda ularning uzviyligini ta'minlash ko'nikmasini shakllantiradi.

Kompyuter o'quvchilarning ijodiy va abstrakt fikrlash darajasini yaxshiroq tushunish, o'z navbatida, keng va chuqur rivojlantirish imkonini beradi. Ma'lumki, bunday fikrlash uyg'unligi matematika va boshqa fanlarni o'zlashtirishga katta ta'sir ko'rsatadi.

Informatika fanining boshqa fanlarga o'xshamasligi o'quvchilarda yoqimli o'yin kabi tasavvur qoldirishi bilan birga, o'z ijodiy qobiliyatlarini ochishlariga turtki bo'lib xizmat qiladi.

O'quvchilar kompyuterda ishlab, izlanuvchi va tadqiqotchiga aylanishadi. Bunda o'z tajribalariga tayangan holda ular xulosa chiqarish va umumlashtirishga o'rganadilar.

Informatika kursining asosiy maqsadi – o'sib kelayotgan avlodni kompyuter yordamida mustaqil fikrlashga, tasavvurini rivojlantirishga va o'zining ijodiy rejalarini hayotda tatbiq etishga o'rgatish.

Informatika o'qitishda ta'lim berishning tashkiliy shakllari alohida o'rinni egallaydi. O'qitishning tashkiliy shakllari deganda o'qituvchi va o'quvchining o'zaro munosabatlarini tashkil etish yo'llari tushuniladi.

O'qitishning tashkiliy shakllari o'quvchilar soni, o'qitish joyi va boshqalar bo'yicha tasniflanadi.

O'qitishning tashkiliy shakllari quyidagilardan iborat bo'ladi:

- Individual;
- Guruhli;
- Frontal.

Informatikadan mustaqil ishlar bajarish o'quvchilarning individual faoliyatini nazarda tutuvchi shakllardan biri hisoblanadi. Kompyuterlarda amaliy mashg'ulotlar o'tkazish guruh bo'lib ishlashni talab etadi. Ma'ruza tariqasida

darzlarni olib borish o'qitishning frontal shakllariga misol bo'ladi.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar o'qitishning guruhli shaklini o'quvchilar orasidagi salbiy munosabatlarning oldini olishning samarali vositasi ekanligini ko'rsatmoqda. O'qitishning guruhli shaklida kichik guruhchalarga bo'lib o'qitish alohida ahamiyatga ega. Kichik guruhlarda o'qitishni tashkil qilishda o'quvchilarni bir-biriga yuzma-yuz qaragan holda joylashtirishni yo'lga qo'yish kerak. O'quvchilar o'rnini noan'anaviy holda bunday joylashtirish guruhchalarda muhokamali masalalarni hal qilish imkonini beradi. Kichik guruhlardagi o'quvchilar sonini quyidagicha hisobga olish lozim: 3, 4, 7 va boshqa sondagi guruhchalar tashkil qilish kerak. Kichik guruhlardagi o'quvchilarni aylana, to'g'ri to'rtburchak, G va P shakllarda joylashtirish maqsadga muvofiq.

Kichik guruhlarda guruh a'zolari tomonidan o'quv masalaning yechimini taqdim etishning quyidagi shakllaridan foydalanish mumkin:

- Birgalikda – individual: har bir kichik guruh o'z faoliyati natijasini taqdim etadi, yechimlar muhokama etiladi va ulardan eng yaxshisi tanlanadi.
- Birgalikda – ketma-ket: har bir guruh faoliyatining natijasi, muammoning umumiy yechimi uchun zarur bo'lgan mustaqil bo'lak bo'lib hisoblanadi.
- Birgalikda – o'zaro aloqadorlikda: tavsiya etilganlardan guruhli yechimlarning ma'lum jihatlari tanlab olinadi va ular asosida butun jamoa uchun umumiy bo'lgan yakuniy fikr ishlabchiqiladi.

Informatikani o'qitish shakllari zamonaviy axborot texnologiyalarini o'quv jaryoniga qo'llashga qaratilgan bo'lib, asosiy maqsadi quyidagilardan iborat bo'ladi:

- o'qitishni intensivlashtirish (jadallashtirish);
- o'qitishni ko'rgazmali tashkil qilish;
- o'qitishni shaxslantirish;
- o'quvchilarning bilim darajalariga qarab o'qitishni tashkil etish.

Informatika o'qitish metodikasida asosiy o'rinlardan yana birini o'qitish metodlari egallaydi.

O'qitish metodi (metod grekcha metodos– so'zidan olingan bo'lib, biror narsaga yo'l ma'nosini bildiradi) – ta'lim va tarbiya vositasi sifatidagi o'qitish maqsadlariga erishishga yo'naltirilgan o'qituvchi va o'quvchining bir-biri bilan bog'langan faoliyatining tartiblangan usullaridir.

O'qitish metodlarining muammolarini «Qanday o'qitish kerak?», «Nima uchun o'qitish kerak?», «Nimalarni o'qitish kerak?» va «Kimlarni o'qitish kerak?» kabi savollar orqali ifodalash mumkin.

O'qitish metodlarini an'anaviy va noan'anaviy metodlarga bo'lish mumkin. An'anaviy metodlar sifatida quyidagilardan foydalanilmoqda:

- Amaliy metodlar – tajriba, mashqlar bajarish, mustaqil ish, laboratoriya ishi.
- Ko'rgazmali metodlar – illustratsiya, kuzatish.
- Og'zaki metodlar – tushuntirish, hikoya qilish, suhbat, ma'ruza.
- Kitob bilan ishlash – o'qish, tez ko'rib chiqish, tsitata olish, bayon etish, qayta so'zlabberish, konspekt qilish.
 - Video metod – ko'rib chiqish, mashq qilish.

Hozirgi kunda akademik Yu.K.Babanskiy tavsiya etgan o'qitish metodlari keng tarqalgan. Unda o'qitish metodlari uchta katta guruhlarga bo'lingan:

- o'quv – bilish faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish metodlari;
- o'quv – bilish faoliyatini nazorat va o'z-o'zini nazorat qilish metodlari;
- o'quv – bilish faoliyatini rag'batlantirish va motivatsiya metodlari.

O'quv – tarbiya jarayonida o'qitish metodlari asosida quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

- o'rgatuvchi;
- rivojlantiruvchi;
- tarbiyaviy;
- istak tug'diruvchi yoki motivatsiya;
- nazorat-korreksion.

O'qitishning noan'anaviy metodlarini qiziqtiruvchi va interaktiv metodlariga bo'lish mumkin.

O'qitishning qiziqarli metodlariga krossvord ko'rinishdagi so'rov va rebus shakllarini misol qilish mumkin.

O'qitishning interaktiv metodlari o'quvchilarning mustaqil fikrlashlarini rivojlantirishda juda katta ahamiyatga ega. Interaktiv so'zi inglizcha "interact" so'zidan olingan bo'lib, "inter"- o'zaro, "act"-ish ko'rmoq, ishlamoq degan ma'nolarni anglatadi. Interaktiv deganda o'zaro ish ko'rish, faoliyat ko'rsatish yoki suxbat tartibida kim bilandir muloqot holatida bo'lish tushuniladi.

Interaktiv (interfaol) o'qitish muloqotli o'qitish bo'lib, jarayonning borishida o'qituvchiva o'quvchi orasida o'zaro ta'sir amalga oshiriladi. Interaktiv o'qitishda o'quv jarayonida barcha o'quvchilar bilish jarayoniga jalb qilingan bo'lib, erkin fikrlash, tahlil qilish va mantiqiy fikr yuritish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. O'qitishning interaktiv metodlariga Venna diagrammasi, Klasterlar, Insert texnologiyasi, T-sxema, Katta aylana, Aqliy hujum, Chigal mantiqiy zanjirlar, 6*6*6 metodi, Rolli o'yinlar, Besh minutlik esse kabi metodlarni misol qilish

mumkin.

Informatika o'qitish metodikasi fanini "Informatika" o'quv predmetini o'qitish uchun o'quv-metodik, dasturiy, tashkiliy va texnik ta'minotini tadqiq etish hamda ishlab chiqish bilan shug'ullanadigan, pedagogika va informatika fanining bir qismi sifatida qarash mumkin.

Informatika oqitish metodikasi oquv-metodik ta'minot uchun oz oldiga quyidagilarni yaratishni maqsad qilib qoyadi: oquvchilar uchun darsliklar va oquv qollanmalar yaratish; oqituvchilar uchun esa uslubiy ishlanmalarni yaratish. Oquv-metodik ta'minot oquv dasturlari, darsliklar, oquv va uslubiy qollanmalar shu jumladan ularning elektron korinishdagi variantlarini oz ichiga oladi. Oquv-metodik ta'minot tarkibiga davriy nashrlardagi me'yoriy hujjatlarni, Oliy va orta maxsus ta'lim vazirligi va Xalq ta'limi vazirliklari tomonidan joriy qilingan uslubiy materiallar hamda me'yoriy hujjatlarni kiritish mumkin.

Oquv-metodik ta'minotning zamonaviy tashkil etuvchilaridan biri elektron oquv- metodik materiallardir. Elektron oquv-metodik materiallarga quyidagilarni misol qilish mumkin:

- elektron ma'lumotnomalar;
- elektron oquv qollanmalar;
- elektron darsliklar;
- elektron entsiklopediyalar va boshqalar.

Informatika oqitish metodikasida dasturiy ta'minot sohasida quyidagilarni amalga oshiradi: yangi dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish, muayyan dasturiy mahsulotlardan foydalanish maqsadga muvofiqligini asoslab berish kabilar.

Ma'lumki, fan va texnika jadal sur'at bilan rivojlanayotgan bugungi kunda ko'plab ilmiy bilimlar, tushuncha va tasavvurlar xajmi keskin ortib bormoqda. Bu bir tomondan, fan va texnikaning yangi soha hamda bo'limlarining taraqqiy etishi tufayli uning differensiyallashuvini ta'minlayotgan bo'lsa ikkinchi tomondan, fanlar orasida integratsiya jarayonini vujudga keltirmoqda. Bu jarayonning samarali kechishi axborotlarning texnologiyalari bilan xam bog'liq jumladan, komp'yuter texnologiyalari ilm-fan asoslarining o'zlashtirishda muhim vositaga aylanib bermoqda. Ta'lim jarayonida komp'yuterdan foydalanishning moxiyatini o'quvchilarning jamiyatning har tomonlama yetuk shaxs sifatida tarbiyalash bilan tushuntirish mumkin. Komp'yuter tabiat yoki jamiyatdagi hamda ta'lim jarayonidagi hodisa va jarayonlarning modellashtirishga hamda boshqarishga o'rganish va tashxis qilishga imkon yaratadi. Komp'yuter savodxonligiga ega bo'lgan har bir mutaxassis, jumladan,

o'qituvchilar komp'yuterni boshqarish va foydalanish borasida zaruriy bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lishi, hamda o'z faoliyatida undan foydalana olishi talab etiladi. Bu esa, axborotlashgan ta'lim jarayonida o'ziga hos ahamiyat kasb etadi.

Mashg'ulotlarning komp'yuter vositasida tashkil etilishi o'quvchilarning bilim olishiga qiziqishini oshiradi, berilgan materiallarning o'zlashtirishini yengillashtiradi, ularda mustaqil fikrlash faoliyatini shakllantirishga imkon yaratadi. Mavzu bo'yicha o'quv materialini mantiqiy asosda o'zlashtirish o'qituvchi – komp'yuter – o'quvchi faoliyati ko'rinishidagi uzviy aloqani yaratadi. Faoliyatning bu turida o'quvchining sinchkovligi va qiziquvchanligi ortib, bilimlarning komp'yuter vositalarida o'zlashtirishga qiziqishi ortadi botanika darslarining komp'yuterlashtirish quyidagi afzalliklarga ega;

- Mavzularni tushuntirish uchun zarur bo'lgan jadval, sxema, rasmlar va boshqa ko'rgazmalardan kichik xajmda, hilma-xil tarzda foydalanish mumkin;
- O'quv fil'mlar ixcham bo'lib, rangli o'simliklar qismlarga ajralishlari foydali xususiyatlari monitorda namoyon bo'ladi.
- O'simlik organlari ko'payishi va rivojlanishi, ichki tuzilishlari animatsiya orqali berilishi bilimlarning amaliy asosiga 7 ga bo'linadi;
- O'simliklar hayoti, tarqalishi, hilma-xilligi va rivojlanishi bilan bog'liq, ma'lumotlar qo'shimcha yoki asosiy material sifatida badiiy va xujjatli fil'mlar orqali uzatish imkoniyatlari yuzaga keladi;
- O'rgatuvchi test dasturlari vositasida o'quvchini o'z-o'zini baholashi va nazorat qilishi mumkin bo'ladi;
- O'quvchilarning faqat darsda emas, balki darsdan va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda mustaqil ta'lim olish shaklida o'quv jarayonida yuqori darajadagi ko'rgazmachilikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, botanika darslarida samaradorlikka erishishida quyidagi shart – sharoitlarga tayanadi. O'simliklar haqidagi ma'lumotlar yagona bir tizim asosida ya'ni kirish, asosiy qism, umumlashtirish, yakunlash, matereallarning tizimli tarzda uzatilishi;
- O'rganilayotgan obyektning tabiiy tasvirda va harakatli obrazda bo'lishi (o'simliklarda oziq moddalarning xarakatlanishi) mavzusi bo'yicha tayyorlangan multimediya vositalari;
- Dars materiallarining vaqt o'tishi bilan yangilanib turilishi., matn materiallari yangi ma'lumotlar bilan boyitiladi.
- Laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar kompyuter vositasida visual tarzda tashkil etish o'simliklarning ichki tuzilishi, ulardagi organlar tuzilishini o'rganishda maxsus tayyorlangan dasturlardan foydalanish;

- O'quv jarayoni uchun yangi ma'lumotlarni olishda internet ma'lumotlaridan foydalanishda o'z aksini topadi. Kompyuterlashgan darslar ta'limda didaktik tamoyillarining to'liq qo'llash imkonini beradi, ya'ni mazkur tamoyillarning sifat ko'rsatgichlari o'quvchilarning o'zlashtirish darajalarining yo'qori natijalar bilan namoyon qilishga yordam berishi, qaysi bir fan bilan muloqotni to'g'ri yo'lga qo'ya olarkan, o'z-o'zidan dars jarayonidagi faollik yaqqol ko'zga tashlanadi. O'simliklarning tabiiy tasviri, harakati ular organlarining ko'z bilan ko'rish imkoni bo'lmagan ko'pgina qismlar xarakati animatsiya, o'quv dasturlarining mukammal tizimli film tarzida uzatilishi o'quvchini o'rganilayotgan materialga nisbatan real yondashishga undaydi va natijada: Kompyuter texnologiyasi bayon etilayotgan mavzuni mazmuniga mos keladigan materiallardan unumli va to'g'ri foydalanish o'quvchilarning o'tilayotgan mavzuga bo'lgan qiziqishi va uning oson o'zlashtirilishini ta'minlashga yordam beradi. Dars jarayoni faol tashkil etiladi, o'quvchidagi individual xarakter tezlashadi, botanika, darslarining o'qitishda animatsiya, xujjatli filmlar jamlanmasi bir vaqtning o'zida namoyish etiladi.

O'quvchilar yangi mavzu yuzasidan o'zlashtirish ko'rsatgichlarining dars so'ngida elektron dasturdagi kompyuterlashgan tasvir va o'yinlar yordamida o'z-o'zini nazorat qilish va baxolash mumkinligi bilan aloxida ahamiyat kasb etadi. Bunday usulda o'tiladigan darslar o'quvchilarning bilim, malaka va ko'nikmalarining shakllantirishda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

1. S.S.Gulomov va boshqalar "Axborot tizimlari va texnologiyalari" T.-2000.
2. M.M.Aripov, T. Imomov va boshqalar "Informatika, axborot texnologiyalari" T. TDTU, Oquv qollanma, 1-2 qism, 2002, 2003-y.
3. D.B.Abduraximov, N.N.Toshtemirova. Informatika kursida bajariladigan topshiriqlar mazmunini takomillashtirish //GulDU axborotnomasi. 2016. №4. B. 68-73
4. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR), Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 10-13.
5. Usmonov M. T. The Concept of Number. The Establishment of the Concept of Natural Number and Zero. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAIRS), Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 7-9.
6. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS), Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 66-68.

7. Usmonov M. T. General Concept of Mathematics and Its History. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR). Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 38-42
8. Usmonov M. T. Asymmetric Cryptosystems. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 6-9.
9. Usmonov M. T. Basic Concepts of Information Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 5-8.
10. Usmonov M. T. Communication Control Systems, Methodology. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 47-50.
11. Usmonov M. T. Compatibility between the Two Package Elements. Binar Relations and Their Properties. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 52-54.
12. Usmonov M. T. Cryptographic Protection of Information. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 24-26.
13. Usmonov M. T. Electronic Digital Signature. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 30-34.
14. Usmonov M. T. "Equal" And "Small" Relations. Add. Laws Of Addition. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 27-29.
15. Usmonov M. T. Establish Network Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 14-21.
16. Usmonov M. T. Fundamentals of Symmetric Cryptosystem. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
17. Usmonov M. T. General Concepts of Mathematics. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 14-16.
18. Usmonov M. T. Identification and Authentication. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 39-47.

19. Usmonov M. T. Information Protection and Its Types. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 1-4.
20. Usmonov M. T. Information Protection in Wireless Communication Systems. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 61-64.
21. Usmonov M. T. Information protection supply. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 12-15.
22. Usmonov M. T. Information Security Policy. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 70-73.
23. Usmonov M. T. Information War. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 79-82.
24. Usmonov M. T. International and National Legal Base in the Field Of Information Security. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 7-14.
25. Usmonov M. T. Legal Legislative Basis for Detection of Information Crime. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 80-87.
26. Usmonov M. T. Mathematical Proofs. Incomplete Induction, Deduction, Analogy. The Concept Of Algorithm And Its Properties. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 26-29.
27. Usmonov M. T. Means of Information Protection. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 27-30.
28. Usmonov M. T. Organization of E-Mail Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
29. Usmonov M. T. Organizing Internet Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 24-28.
30. Usmonov M. T. Origin and Equal Strength Relationships between Sentences. Necessary and Sufficient Conditions. Structure of Theorem and Their

- Types. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 45-47.
31. Usmonov M. T. Physical Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 58-61.
32. Usmonov M. T. Practical Security Management. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 71-74.
33. Usmonov M. T. Problem Solving In Primary Schools. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 72-83.
34. Usmonov M. T. Reproduction. The Laws of Reproduction. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
35. Usmonov M. T. Security Models. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 18-23.
36. Usmonov M. T. Solving Problems In Arithmetic Methods. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 58-61.
37. Usmonov M. T. Stenographic Protection of Information. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 31-35.
38. Usmonov M. T. Telecommunications and Network Security. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 57-61.
39. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 10-13.
40. Usmonov M. T. The Concept Of National Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 73-75.
41. Usmonov M. T. The Concept of Number. The Establishment of the Concept of Natural Number and Zero. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 18-21.

42. Usmonov M. T. The Concept of Relationship. Characteristics of Relationships. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 38-40.
43. Usmonov M. T. The Concept of Size and Measurement. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
44. Usmonov M. T. The Emergence and Development of Methods of Writing All Negative Numbers. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 48-50.
45. Usmonov M. T. The Purpose, Function and History Of The Development Of Mathematical Science. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 8-17.
46. Usmonov M. T. True and False Thoughts, Quantities. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 1-5.
47. Usmonov M. T. Virtual Protected Networks. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 55-57.
48. Usmonov M. T. What Is Solving The Problem? Methods of Solving Text Problems. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 56-58.
49. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 64-71.
50. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 81-85.
51. Усмонов, М.Т. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 52-63.
52. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 213-225.
53. Усмонов, М.Т. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 25-34.
54. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление предела функции с помощью ряда. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 92-96.

55. Усмонов, М.Т. (2021). Примеры решений произвольных тройных интегралов. Физические приложения тройного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 39-51.
56. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-108.
57. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работа векторного поля. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 72-80.
58. Усмонов, М.Т. (2021). Правило Крамера. Метод обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 249-255.
59. Усмонов, М.Т. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 202-212.
60. Усмонов, М.Т. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-91.
61. Усмонов, М.Т. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 18-24.
62. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-104.
63. Усмонов, М.Т. (2021). Нахождение обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 123-130.
64. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 192-201.
65. Усмонов, М.Т. (2021). Метод прямоугольников. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 105-112.
66. Усмонов, М.Т. (2021). Как вычислить длину дуги кривой?. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-96.
67. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади фигуры в полярных координатах с помощью интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 77-85.
68. Усмонов, М.Т. (2021). Повторные пределы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 35-43.
69. Усмонов, М.Т. (2021). Дифференциальные уравнения второго порядка и высших порядков. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 113-122.

70. Усмонов, М.Т. (2021). Пределы функций. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 139-150.
71. Усмонов, М.Т. (2021). Метод наименьших квадратов. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 54-65.
72. Усмонов, М.Т. (2021). Непрерывность функции двух переменных. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 44-53.
73. Усмонов, М.Т. (2021). Интегрирование корней (иррациональных функций). Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 239-248.
74. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейные интегралы. Понятие и примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 26-38.
75. Усмонов, М.Т. (2021). Гипергеометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 19-25.
76. Усмонов, М.Т. (2021). Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла. Признак Дирихле. Признак Абеля. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 66-76.
77. Усмонов, М.Т. (2021). Решение систем линейных уравнений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 131-138.
78. Usmonov, M.T. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 226-238.

